

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA MATN BILAN ISHLASH KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH

Nosirova Mashxura Husniddin qizi

Nizomiy nomidagi O'zMPU Boshlang'ich ta'lim fakulteti 3-bosqich talabasi
@mnosirova789@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17499702>

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinif o'quvchilarida matn bilan ishlash ko'nikmalarini shakllantirishning ahamiyati, mazmuni va samarali metodlari yoritilgan. Matn ustida ishlash jarayonida o'quvchilarning o'qish, tushunish, tahlil qilish, asosiy fikrni ajrata olish, mustaqil fikrlash va og'zaki hamda yozma nutqini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratiladi. Shuningdek, maqolada matn bilan ishlash bosqichlari, interfaol metodlardan foydalanish imkoniyatlari hamda o'qituvchi faoliyatining o'quvchilarda mazkur ko'nikmalarni shakllantirishdagi o'rnini ko'rsatib berilgan. Taklif etilgan tavsiyalar boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning tafakkurini kengaytirish va o'qishga bo'lgan qiziqishini oshirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: boshlang'ich ta'lim, matn bilan ishlash, ko'nikma, o'qish, tahlil, interfaol metod, mustaqil fikrlash, nutq rivoji.

Annotation : This article highlights the importance, content, and effective methods of developing text-processing skills among primary school students. During the process of working with texts, special attention is given to developing students' abilities to read, understand, analyze, identify the main idea, think independently, and improve both oral and written speech. The article also discusses the stages of working with texts, the possibilities of using interactive methods, and the teacher's role in forming these skills. The proposed recommendations contribute to broadening students' thinking and increasing their interest in reading within primary education.

Keywords: primary education, working with texts, skills, reading, analysis, interactive methods, independent thinking, speech development.

Bugungi kunda mamlakatimizda ta'lim tizimini takomillashtirish, yosh avlodni mustaqil fikrlaydigan, ijodkor va barkamol shaxs sifatida tarbiyalash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganlaridek: "Yoshlarni mustaqil fikrlaydigan, zamonaviy bilim va ko'nikmalarga ega, yuksak ma'naviyatli insonlar etib tarbiyalash — bu bizning eng asosiy vazifamizdir". Shu nuqtayi nazardan, boshlang'ich ta'lim bosqichida o'quvchilarning matn bilan ishlash ko'nikmalarini shakllantirish — ularning tafakkuri, nutqi, tahlil qilish va ijodiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. "Ta'lim to'g'risida"gi

Qonun (2020-yil 23-sentabr) va “O‘zbekiston Respublikasi xalq ta’limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi”da ham o‘quvchilarning funksional savodxonligini oshirish, matnni tushunish va tahlil qilish kompetensiyalarini shakllantirish ta’limning asosiy vazifalaridan biri sifatida belgilab berilgan. Boshlang‘ich sinfda o‘quvchilarni matn bilan ishlashga o‘rgatish orqali ularning mustaqil o‘qish, tahlil qilish, o‘z fikrini asosli bayon eta olish hamda o‘zlashtirgan bilimlarni amaliyotda qo‘llay bilish ko‘nikmalari shakllanadi. Shu bois, matn bilan ishlash o‘qitish jarayonining ajralmas qismi bo‘lib, zamonaviy metod va pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etilishi zarur.

Boshlang‘ich ta’lim — o‘quvchining keyingi bilim olish jarayonlari uchun poydevor bo‘lib xizmat qiladigan muhim bosqichdir. Ayniqsa, o‘quvchilarni matn bilan ishlashga o‘rgatish bu bosqichning ajralmas qismi hisoblanadi. Matn bilan ishlash deganda o‘quvchining matnni o‘qish, mazmunini anglash, asosiy g‘oyani ajrata olish, tahlil qilish va o‘z fikrini mustaqil ifoda eta olish jarayoni tushuniladi. Bu jarayon o‘quvchilarning nafaqat o‘qish malakasini, balki mantiqiy fikrlash, eslab qolish, savol berish va xulosa chiqarish ko‘nikmalarini ham rivojlantiradi. Shu sababli, matn bilan ishlash o‘quvchi tafakkurini o‘stiruvchi, nutqini rivojlantiruvchi va mustaqil fikrlashga yo‘naltiruvchi asosiy didaktik vositalardan biridir.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasida xalq ta’limi tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi farmonida (2018-yil 5-sentabr) ta’lim jarayoniga zamonaviy pedagogik texnologiyalarni keng joriy etish, o‘quvchilarning mustaqil fikrlash va tahliliy yondashuv ko‘nikmalarini shakllantirish zarurligi ta’kidlab o‘tilgan. Shuningdek, Davlat ta’lim standartida ham o‘quvchilarda matn bilan ishlash ko‘nikmalarini rivojlantirish — ularning kommunikativ savodxonligi va tafakkurini o‘stirishning muhim omili sifatida ko‘rsatib o‘tilgan. Boshlang‘ich sinfda o‘quvchilar matnni idrok etish jarayonida faqat so‘zlarning ma’nosini emas, balki matndagi mantiqiy bog‘lanishlar, voqealar ketma-ketligi, muallif fikri va g‘oyaviy yo‘nalishni ham anglay boshlaydilar. Shu orqali ularning o‘qishga bo‘lgan qiziqishi, mustaqil fikrlash qobiliyati va nutq madaniyati shakllanadi. Matn ustida ishlashning samarali tashkil etilishi o‘quvchilarning nafaqat ona tili fanidan, balki barcha fanlardan muvaffaqiyatli o‘zlashtirishiga zamin yaratadi. Chunki matn bilan ishlash — bu o‘qish, tushunish, tahlil qilish va fikr bildirishning yagona tizimidir.

Matn bilan ishlash jarayonida o‘qituvchi o‘quvchini passiv tinglovchidan faol fikrlovchiga aylantirishi kerak. Bunda savol-javob, muammoli vaziyat yaratish, interfaol o‘yinlar, klaster tuzish, “INSERT” jadvali kabi metodlardan foydalanish

yuqori natija beradi. Shunday qilib, matn bilan ishlash o'quvchilarni mustaqil o'qish, fikr yuritish va o'zlashtirilgan bilimlarni hayotda qo'llashga o'rgatadigan asosiy pedagogik vositadir.

Boshlang'ich ta'lim bosqichida o'quvchilarda matn bilan ishlash ko'nikmalarini shakllantirish o'quv jarayonining eng muhim vazifalaridan biridir. Chunki bu jarayon o'quvchining o'qish texnikasi, mazmuni anglash, tahlil qilish, asosiy fikrni ajrata olish, o'z fikrini og'zaki va yozma shaklda ifoda etish qobiliyatini rivojlantiradi. O'quvchi matn ustida ishlash orqali o'qishdan zavq oladi, mustaqil fikr yuritadi hamda tahliliy yondashuvga o'rganadi. Shu sababli, har bir darsda matn bilan ishlash elementlarini to'g'ri tashkil etish o'qituvchidan puxta metodik tayyorgarlikni talab qiladi

Matn bilan ishlash jarayoni odatda to'rt bosqichda amalga oshiriladi:

1. Tayyorgarlik bosqichi – o'quvchilarni mavzuga yo'naltirish, taxmin qilish, so'z boyligini faollashtirish.

2. Matnni o'qish bosqichi – ifodali o'qish, to'g'ri talaffuz, tushunishga yo'naltirilgan savollar.

3. Tahlil bosqichi – matndan asosiy g'oyani topish, reja tuzish, qahramonlarga baho berish, mantiqiy savollar asosida fikrlash.

4. Ijodiy bosqich – matn asosida hikoya tuzish, rasm chizish, drammatizatsiya qilish yoki o'z yakunini yozish. Bu bosqichlarni amalga oshirishda o'qituvchi interfaol metodlardan foydalanishi lozim. Masalan, "Aqliy hujum", "Klaster", "INSERT" jadvali, "Venn diagrammasi", "Fikrlar buluti" kabi usullar o'quvchilarni mustaqil tahlil qilish va o'z fikrini asosli ifoda etishga o'rgatadi. Shu bilan birga, axborot texnologiyalaridan foydalanish — matnni audioko'rinishda tinglash, slayd va rasmlar orqali tushuntirish — o'quvchilarning qiziqishini oshiradi va matnni chuqurroq anglashiga yordam beradi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 11-maydagi PQ-243-sonli qarorida "Ta'lim jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalarni keng qo'llash, o'quvchilarning funksional savodxonligini oshirish" vazifasi belgilangan bo'lib, bu matn bilan ishlash jarayonida innovatsion yondashuvlarni tatbiq etish zarurligini ko'rsatadi. Shuningdek, metodist olimlar (A. Abduqodirov, N. G'ulomova, M. Ochilova) fikriga ko'ra, matn bilan ishlash o'quvchining tahliliy tafakkurini shakllantirishda eng samarali vositalardan biri hisoblanadi. Shunday qilib, boshlang'ich sinf o'quvchilarida matn bilan ishlash ko'nikmalarini shakllantirish uchun o'qituvchi har bir mashg'ulotda tahliliy fikrlash, mustaqil xulosa chiqarish va ijodkorlikni rag'batlantiruvchi metodlardan foydalanishi

lozim. Bu jarayon natijasida o'quvchilarda o'qish madaniyati, tafakkur kengligi va og'zaki hamda yozma nutq rivojlanadi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida matn bilan ishlash ko'nikmalarini shakllantirish jarayonida o'qituvchi faoliyatining mazmuni, darsning tashkil etilish uslubi va qo'llaniladigan metodlar muhim ahamiyat kasb etadi. Amaliyot shuni ko'rsatadiki, o'quvchilar matn bilan ishlashni qiziqarli, o'yinli yoki ijodiy shaklda bajarsalar, ularning e'tibori va tahliliy fikrlash darajasi sezilarli darajada oshadi. Shu bois, darslarda interfaol yondashuv, mustaqil fikrlashni rag'batlantiruvchi topshiriqlar va kichik guruhlarda ishlash usullaridan keng foydalanish maqsadga muvofiqdir. Matn bilan ishlashning amaliy namunasi sifatida quyidagi dars ssenariysini keltirish mumkin. Masalan, 3-sinf "O'qish" fanidan "Do'stlik haqida hikoya" mavzusida dars o'tkazilayotgan bo'lsin. Darsning bosqichlari quyidagicha tashkil etiladi:

Tayyorgarlik bosqichi: o'qituvchi doskaga "Do'stlik nima?" savolini yozadi, o'quvchilar o'z fikrlarini bildiradilar.

Matnni o'qish: o'qituvchi hikoyani ifodali tarzda o'qiydi, o'quvchilar so'zlarning ma'nosini aniqlaydilar.

Tahlil bosqichi: "Hikoyada kimlar qatnashgan?", "Asosiy g'oya nima?", "Qahramonning xatti-harakati senga yoqdimi?" kabi savollar asosida matn tahlil qilinadi.

Ijodiy bosqich: o'quvchilar hikoyaning davomini yozadilar yoki o'z hayotlaridagi do'stlik misollarini aytib beradilar.

Bu kabi mashg'ulotlar o'quvchilarni nafaqat o'qilgan matnni tushunishga, balki uni hayotiy vaziyatlar bilan bog'lashga, shaxsiy fikrini bildirishga o'rgatadi. Shu bilan birga, darsda vizual materiallar (rasm, slayd, video) va axborot texnologiyalaridan foydalanish matnni yaxshiroq idrok etish imkonini beradi. O'qituvchi bu jarayonda yo'naltiruvchi va rag'batlantiruvchi rolni bajaradi, o'quvchining mustaqil tahliliy fikriga e'tibor qaratadi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 19-fevraldagi 87-son qarorida "Boshlang'ich ta'limda ta'lim sifatini oshirish hamda o'quvchilarda kompetensiyalarni rivojlantirish" masalalariga e'tibor qaratilib, aynan matn bilan ishlash orqali o'quvchilarning funksional savodxonligini rivojlantirish zarurligi ta'kidlab o'tilgan. Shuningdek, xalqaro tadqiqotlar (PISA, PIRLS) ham o'quvchilarning matnni tushunish, tahlil qilish va undan xulosa chiqarish ko'nikmalari ta'lim sifatining asosiy ko'rsatkichlaridan biri ekanini isbotlagan. Shu bois, o'qituvchi dars jarayonida har bir o'quvchining matnni anglash darajasini baholab, individual yondashuvni yo'lga qo'yishi lozim. Matn

bilan ishlashni o‘yin elementlari bilan uyg‘unlashtirish, rolli sahna, test-topshiriqlar, “fikr almashish burchagi” kabi faol mashg‘ulotlarni kiritish o‘quvchilarni darsga faol jalb etadi. Bunday yondashuvlar orqali o‘quvchilarda o‘qish madaniyati, tahliliy fikrlash, mustaqil xulosa chiqarish va o‘z fikrini asoslab bayon etish malakalari shakllanadi.

Xulosa qilib aytganda, boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida matn bilan ishlash ko‘nikmalarini shakllantirish ularning tafakkurini, nutqini, mantiqiy fikrlashini va mustaqil o‘qish malakasini rivojlantirishda muhim o‘rin tutadi. Matn bilan ishlash jarayonida o‘quvchilar faqat o‘qish va yod olish bilangina cheklanib qolmay, balki o‘qilgan matndan ma‘no anglash, asosiy g‘oyani ajrata bilish, matn mazmunini tahlil qilish va o‘z fikrini ifoda etish kabi ko‘nikmalarga ega bo‘ladilar. Bu esa ularning keyingi ta‘lim bosqichlarida muvaffaqiyatli o‘qishiga zamin yaratadi. Shunday qilib, boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida matn bilan ishlash ko‘nikmalarini shakllantirish — zamonaviy ta‘limning ajralmas qismi bo‘lib, o‘quvchilarni mustaqil fikrlaydigan, o‘qiganini anglaydigan va hayotda qo‘llay oladigan shaxs sifatida tarbiyalashning eng muhim bosqichidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Ta‘lim sifatini oshirish va ilm-fan sohasini rivojlantirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-3775-son Qarori. – Toshkent, 2018-yil 6-iyun.
2. O‘zbekiston Respublikasi “Ta‘lim to‘g‘risida”gi Qonuni. – Qonun hujjatlari ma‘lumotlari milliy bazasi, 2020-yil 23-sentabr, №03/20/637/1210.
3. Mirziyoyev Sh. M. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. – Toshkent: O‘zbekiston, 2021.
4. Hasanboeva O., To‘rayeva S. Boshlang‘ich ta‘lim metodikasi. – Toshkent: Nizomiy nomidagi TDPU nashriyoti, 2020.
5. Yo‘ldosheva M. Matn bilan ishlashning metodik asoslari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2019.
6. G‘ulomova X. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining o‘qish ko‘nikmalarini shakllantirish metodikasi. – Toshkent, 2022.
7. Ziyayeva G. Boshlang‘ich ta‘limda o‘quvchilarning fikrlash faoliyatini rivojlantirish. – Toshkent: TDPU, 2021.
8. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Umumiy o‘rta ta‘limning davlat ta‘lim standarti” to‘g‘risidagi 187-son Qarori. – Toshkent, 2017-yil 6-aprel.

